

2-JAHON URUSHIDA SAMARQANDLIK URUSH FIDOKORLARI

Samarova Aziza Muxiddin qizi

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961794>

Annotatsiya: Mazkur maqola 2-jahon urushida samarqandlik vatan fidoyilari haqida yoritilgan. Maqola arxiv ma'lumotlari asosida yozilgan.

Kalit so'zlar: urush, vatanparvar, jangchi, qahramon, ko'chirib keltirish.

Fashist bosqinchilari Mamlakatimizga xiyonatkorona bostirib kirgan birinchi kundayoq O'zbekiston mehnatkashlarining vatanparvarlik tuyg'ulari mavj urdi. Ma'lumotlarga ko'ra ikkinchi jahon urushiga O'zbekistondan 1 mln 433.230 kishi safarbar etilgan . Bu urushga yaroqli aholining 50-60 foizini tashkil etardi. Bu urushda mamlakatimiz o'g'lonlarining fashist bosqinchilariga qarshi olib borgan kurashida ularning matonati va yengilmasligini butun jahonga namoyish etgan bir qancha jang maydonlari bo'lgan. Mamlakat ichida va janggohlarda kurash amda mehnati bilan yuksak vatanparvarlik namunalarini ko'rsatgan Samarqand viloyati xalqi ham urush yilnomasiga ajoyib sahifa kiritdilar. Samarqandliklarning urush yillarida mehnat jabhasida ko'rsatgan jasorat va qahramonliklari g'alaba solnomasiga zarhal harflar bilan yozildi. Viloyat mehnatkashlarining yuksak insoniy fazilatlaridan biri shu bo'ldiki, ular urush oqibatida vayron bo'lgan shahar va qishloqlardan ko'chirib keltirilgan 165ming kishini, shuningdek ota-onasiz qolgan 20mingdan ziyod bolani o'z farzandlaridek kutib olishib, samimiy g'amxo'rlik ko'rsatishdi. Viloyatimizning minglab farzandlari fashistlarga qarshi janglarda mardlik namunalarini ko'rsatdilar. 152 mingdan ziyod kishi janglarda qatnashdi, shulardan 73ming kishiga o'z ona yurtlariga qaytish nasib bo'lmadi . Shunday qilib, urush davri o'zbek fani va madaniyati xalq va armiyani dushman ustidan erishilajak g'alabaga safarbar yetish, xalqning ruhiy qudratini ro'yobga chiqarish, olamshumul tarixiy voqealarga oz bo'lsada ta'sir o'tkazishga qodir kuch yekanligini yorqin namoyish yetdi. Urushning og'ir yillarida o'zbek xalqining yuksak ma'naviy ahloqiy fazilatlarini, uning insonparvarlik, baynalminalchilik, vatanparvarlik xususiyatlari namoyon bo'ldi. Umumiy ahvolning keskin yomonlashib, oziq-ovqat borasida qiyinchiliklar tug'ilganligiga, shaharlarda oziq-ovqat kartochka tizimi joriy qilinganligiga, sanoat mahsulotlarini taqsimlashning meyorli tizimiga o'tilganligiga, aholi turmush darajasining keskin pasayganligiga qaramasdan o'zbek xalqi urushning ayanchli yillarida dushman vaqtincha bosib olgan hududlardagi aholiga do'stona bag'rini keng ochdi, o'z yurtidan ayrilgan quvg'inlarni, urush qurbonlarini qalb harorati bilan isitdi, ularni g'amxo'rlik va mehmondo'stlik bilan ko'nglini ko'tardi, qardosh xalqlarga iqtisodiyotni tiklashda va madaniy qurilishni yo'lga qo'yishda yordam berdi. Urush yillarida respublikaga bir milliondan ortiq kishi, shu jumladan, 200 ming bola keldi . Kelganlar turar joy bilan ta'minlanib, ishga joylashtirildi. O'zbekiston aholisi o'zi nochor ahvolda bo'lishiga qaramasdan o'z noni, kiyim-kechagi, turar joyini ko'chib kelganlar bilan birga baham ko'rdi. Bahodirona jang qilib, ko'krak orden va medallar bilan to'lib qaytganlar soni 10minglarcha kishini tashkl qiladi. 50 nafardan ziyod kishi Sovet Ittifoqi Qahramoni degan yuksak unvonga sazovor bo'ldi . Maxmudov Ravshan, Navro'zboyev Inoyat, Nurmonov Pirimqul, Arkadiy Timofeyevich, Biktor Genrixovich, Vladimir Fedorovich, Suyunov Quadrat, Uzoqov Obloqul, Xushnazarov Safar, Ergashev Boiz, Qarshiyev Qo'chqor, Qodirov Ochil, Qurbonov Axmadjon, Qoraboyev Eliboy, Zimin Viktor, Marupov Zubaydullo, Mirzayev Isroil,

Tagmatov Abduxoliq singari ulug' ajdodlarimiz vatanimiz uchun jon fido qilgan insonlardi Ismoilov Eshonqul 1902-yili G'allarol tuman Turk qishlog'ida dehqon oilasida tug'ildi. Millati o'zbek ma'lumoti to'liqsiz o'rta. 1930-yildan sobiq K. Marks nomli jamoa xo'jaligi a'zosi bo'ldi. 1942-yil oktabrda payariq tuman harbiy komissariati tomonidan Qurolli kuchlar safiga kiritildi. Ulug' vatan urushi yillarida Belarussiya frontining 8-gvardiyachi armiyasi 74-o'qchi diviziyasining 240-polki pelemiyotchisi edi. Poznan shahridagi (Polsha) nemis to'dalarini tormor keltirishda mardlik ko'rsatib, shaxsan 40 gitlerchini o'ldirdi. Ismoilov va uning safdoshlari mardligi tufayli qurshovda qolgan 400ga yaqin yarador askar va zobitlarimiz davolanayotgan harbiy shifoxona ozod qilindi. Buning uchun sobiq SSSR oliy soveti Prezidiumining 1945-yil 31-maydagi farmoniga asosan Eshonqul Ismoilovga Sovet Itifoqi Qahramoni unvoni berildi.

Maxmudov Jo'ra 1915-yilda sobiq Mitan (hozirgi Ishtixon) tumanida dehqon oilada tug'ildi. Millati o'zbek ma'lumoti to'liqsiz o'rta. Mehnat faoliyatini yoshlikdan boshlagan. 1942-yillning boshida Moskva ostonalarida jangga kirdi. Shunda u 15-otliq askarlar diviziyasining 57-gvardiyachi polkida pelemiyot bo'linmasi komandiri bo'lib xizmat qilgan. J. Mahmudov 1945-yili Polshaning Kalish shahridagi og'ir janglarda o'z pelemiyoti bilan dushmanning 2 vztvodga yaqin askarlarini yakson qilgan. Buning natijasida dushmanning 600ga yaqin avtomashinasi joylashgan saroy egalladi. Sobiq SSSR Oliy soveti Prezidiumining farmoniga muvofiq 1945-yil 27-fevraldagi farmoniga muvofiq Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga muvassar bo'ldi.

Mana urush tugaganiga ham 50 yil to'ldi. Kecha bu janggohda qon kechib yurgan navqiron yigitlarimiz hozir eng qimmatli, aziz nuroniylarimizga aylangan. Ularning ko'pchiligi bu kunlarga yetib kelolmadilar. Umuman urush qatnashchilaridan shu kungacha faqat 12.378 kishi tirik qolgan. Bevosita janglarda 27 mln.kishining yostig'i qurigan, boshqa talafotlarni ham qo'shganda 30 mln. kishi nobud bo'lgan. Janggohlarda 152mingdan ziyodroq Samarqandliklar dushmanga qarshi kurash olib bordilar. Ularning 73ming nafari qaytib kelmadi. Vatanparvar o'g'lonlar ko'plab orden, medal, unvon-sovg'alarga taqdirlangan. Viloyatimizdan 55 azamat Sovet Ittifoqi Qahramoni, 9 kishi shuhrat ordenini to'la kavaleri bo'lishga sazovor bo'lishdi. Ikkinchi jahon urushi O'zbek xalqiga ham beqiyos katta talofat keltirdi. Minglab ayollar beva va bolalar yetim bo'lib qoldilar. Ota-onalar farzandlari dog'ida qayg'u-alam bilan bu dunyodan ko'z yumdilar. Bu ma'lumotlar botir jangchilar, sabrli O'zbek xalqi Ikkinchi jahon urushida yuksak jasorat ko'rsatganligidan dalolat beradi. Ana shu ulug' insonlarni, haqiqiy zahmatkashlarni qanchalik hurmat qilsak, e'zozlasak, shunchalik kam. Ularning jasorati, qahramonligi tufayli, biz erkinlikka va nihoyat Mustaqillikka ham erishdik.

References:

1. X. Aminov. A. Vafoyev. So'nmas yulduzlar "Zarafshon" nashriyoti, Samarqand. 1994
2. Shonli zafar. "Zarafshon" nashriyoti., Samarqand., 1995. 16-17b.
3. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. -T.: O'zbekiston, 1995.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - T.: "Ma'naviyat", 2008.
5. Karimov I.A. O'zbekiston demokratik taraqqiyotning yangi bosqichida. - T.: "O'zbekiston", 2005.
6. Karimov I.A. O'zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo'li. - T.: "O'zbekiston", 2007.

7. O'zbekiston tarixi (1917-1993 yillar). –T. O'qituvchi, 1994.
8. Karimov Sh. G'alabaga qo'shilgan hissa. –T., O'zbekiston, 1990.
9. O'zbekiston tarixi va madaniyati. -T., O'zbekiston, 1992.
10. O'zbekiston tarixi (1917-1991 yillar). –T. Sharq, 2000.
11. O'zbekistonning yangi tarixi.2 kitob. O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida. -T. Sharq, 2000.
12. O'zbekiston tarixi. T. Yangi asr avlodi. 2003.
13. X. Aminov. H. Ibrohimov. Samarqand frontga. Samarqand.Sug'diyon. 1994.
14. <https://www.trt.net.tr/uzbek/madaniyat-va-san-at/2020/05/11/1234567890-1414831>
15. <https://kun.uz/uz/news/2017/05/06/ikkinci-zaon-urusi-fakt-va-rakamlarda> 6 мая 2017 г. — 2) Ikkinchi Jahon urushi yillarida O'zbekiston aholisi taxminan 6.5 mln kishini tashkil qilardi. Janglar kechayotgan hududlardan

INNOVATIVE
ACADEMY